

EARTH SCIENCES

QUATERNARY DEPOSITS AND BURIED ALLUVIUM OF THE PALESYRDARYA

Begimkulov D.K.,

*PhD, Associate Professor,
Tashkent State Technical University*

Zakirov M.M.,

*Doctor of Geological and
Mineralogical Sciences, Professor,
Tashkent State Technical University*

Gulyamov G.D.,

*Senior Lecturer,
Tashkent State Technical University*

Khudoyberdiyev T.M.

*Basic doctoral student,
Tashkent State Technical University*

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ И ПОГРЕБЕННЫЙ АЛЛЮВИЙ ПАЛЕСЫРДАРЬИ

Бегимкулов Д.К.

*к.г.-м.н. (PhD), доцент,
Ташкентский государственный
технический университет*

Закиров М.М.

*д.г.-м.н. (DSc), профессор,
Ташкентский государственный
технический университет*

Гулямов Г.Д.

*Старший преподаватель,
Ташкентский государственный
технический университет*

Худойбердиев Т.М.

*Базовый докторант,
Ташкентский государственный
технический университет*

Abstract

The article discusses information about quaternary sediments and buried alluvium of the Syr Darya, which are necessary for rational planning of research directions, correct and effective conduct of engineering-geological and engineering-reclamation research on the territory of the Hungry Steppe, their conditions of occurrence and distribution are described in detail. Everywhere in its section, there is a multiple repetition of channel and floodplain-lake sediments formed in the conditions of wandering of the Syr Darya with intensive immersion of the Holodnostep trough. The developed and newly developed territories are divided by the authors genetically into proluvial and alluvial.

Аннотация

В статье рассматриваются сведения о четвертичных отложениях и погребенном аллювии Сырдарьи, которые необходимы для рационального планирования направлений научных исследований, правильного и эффективного ведения инженерно-геологических и инженерно-мелиоративных исследований на территории Голодной степи, подробно описаны их условия залегания и распространения. Повсеместно в её разрезе наблюдается многократное повторение русловых и пойменно-озёрных отложений, сформировавшихся в условиях блуждания Сырдарьи при интенсивном погружении Голодностепского прогиба. Осваиваемые и вновь освоенные территории авторами разделяются генетически на пролювиальные и аллювиальные.

Keywords: proluvium, alluvium, Hungry steppe, paleoriver, foothill plain, genesis, environment, irrigation.

Ключевые слова: пролювий, аллювий, Голодная степь, палеорека, предгорная равнина, генезис, окружающая среда, орошение.

Введение. Актуальность работы заключается в решении проблем рационального природопользования и охраны окружающей среды на фоне интенсивного орошения и освоение земель Голодной степи, а также в связи с существующими задачами и растущего масштаба интенсивного развития сельского хозяйства. Научно-технический прогресс есть закономерное развитие общества, которое не обходится без действий, связанных с эксплуатацией почво-грунтов.

В конце 1980 г. прошлого столетия в Голодной степи были освоены под орошение более 600 тыс. га. Наряду с положительными результатами появились необратимые последствия, в виде вторичного засоления, деградации грунтов исследуемой территории. Резко ухудшилось почвенно-мелиоративное и экологическое состояние орошаемых земель. Между тем, на территории Голодной степи четвертичные отложения являются основаниями сооружений, магистральных и ирригационных каналов. В связи с чем изучение особенностей распространения их является актуальной задачей в современном этапе освоения территорий. При этом задачей исследований явилось изучение условий формирования и распространения четвертичных отложений Голодной степи.

Обсуждение результатов. Четвертичные пролювиальные, аллювиальные, болотные и озерные отложения наряду с маломощными пластами часто образуют сближенные горизонты и пачки мощностью до 15-20 м. Этот характерный разрез, взять за основу, по данным пробуренных скважин на территории Голодной степи. Южная граница распространения древнего Чирчик-Ангренского аллювия не установлена, так как в центральной, наиболее погруженной части Голодностепского прогиба по результатам двух скважин полностью вскрыт горизонт неогеновых отложений. Но намечившаяся тенденция погружения его под аллювий Сырдарьи даёт основание предполагать, что в первой половине позднего плиоцена, когда пра-Сырдарья отклонялась к югу, её правобережные притоки периодически достигали центральной части Голодной степи. Древний аллювий Чирчика и Ангрена, которые образуют обширный конус выноса, выдвинутый далеко на юго-запад в Голодную степь, резко отличается от сероцветного аллювия Сырдарьи прежде всего цветом и составом русловых песков. Последние более грубые, коричневато-серые с розовым оттенком, полимиктовые, с незначительной примесью темноцветных минералов и слюды в то время, как для сырдарьинских песков последние являются наиболее характерными компонентами. Кроме этого, аллювий Чирчика и Ангрена содержит гравий и гальку магматических и осадочных пород, принадлежащих Чаткало-Кураминской провинции, что и позволяет уверенно выделять древний аллювий этих рек.

В пределах Голодной степи погребенный аллювий Сырдарьи представляет собой толщу – сложно построенное осадконакопление в среднем течении палеореки. Повсеместно в её разрезе наблюдается многократное повторение русловых и

пойменно-озерных отложений, с формировавшихся в условиях блуждания Сырдарьи при интенсивном погружении Голодностепского прогиба. Лишь на востоке, между Бекабадом и Мирзарабадом, в начале древней долины Сырдарьи отмечается господство русловых песков, слагающих полностью весь разрез и соответствующих головному вееру выноса, образованному этой мощной рекой при выходе её из Ферганской депрессии. В центральной части 30 км, представляющий древнюю равнину соотношение основных фаций в разрезе примерно равно. Но определенной ритмичности или цикличности, выраженной в закономерной смене относительно выдержанных пластов разнофациальных отложений, и их пере славивание в разрезе не наблюдается. Так мощность русловых песков колеблется от первых до 20-30 м и более. В отличие от восточных территорий, пески здесь более тонкие, в основном мелкозернистые, а из включений содержат главным образом местных глин и алевролитов.

Следует отметить, что до настоящего времени расчленение четвертичных отложений Голодной степи носит крайне условный характер так как отсутствует биостратиграфическое и климатостратиграфическое обоснование выделяемых возрастных подразделений. В целом четвертичные отложения изучены неравномерно. Наиболее детально они исследованы в Голодной степи и ее южной предгорной зоне. Мощность четвертичного покрова в исследуемых районах максимальная – 200-250 м. Согласно стратиграфической схеме Н.П.Васильковского и Ю.А.Скворцова, четвертичные отложения расчленяются на: сохский (Q_{1sh}), ташкентский (Q_{1ts}), голодностепский (Q_{1ngl}) и сырдарьинский (Q_{1vsd}), которые соответствуют нижне-, средне-, верхнечетвертичному и современному возрасту. В районе исследований они имеют стратиграфический разрез, в котором доминирует русловые разнотернистые пески, переслаивающиеся с сероцветными пойменными и озерными глинами, суглинками и супесями. Обычно на всех геологических картах Голодная степь показана как область сплошного развития верхнечетвертичных отложений. Современные, т.е. сырдарьинские отложения развиты в сравнительно не широкой полосой долины р. Сырдарья, где слагают пойму, первую и вторую надпойменную террасы [5, 6, 7].

На геологических картах, составленных во второй половине шестидесятых годов Х.В. Рыскиной по восточной и центральной части Нуратау, расположенный между р. Санзар и Симбулаком [4, 7, 8] и А.И. Бродским по западной части Нуратинских гор показано, что прилегающая к ним с севера предгорная равнина сложена преимущественно верхнечетвертичными пролювиальными образованиями голодностепского комплекса. В неширокой (3-4 км) полосе вблизи гор местами выделяются средне четвертичные конгломераты, а современные отложения распространены ограниченно и приурочены к руслам и долина образным понижениям современных водотоков и их континентальным дельтам.

В районе исследований четвертичные отложения характеризуются четкой зональностью. Они представлены тремя зонами – веерообломочной, вееромелкоземистой и веернозастойной.

Веерообломочная в основном состоит из двух подзон. Вблизи гор первая подзона сложена неокатанными и плохоокатанными обломками валунно-галечников. В пределах конусов выносов шире на 16-18 км. Здесь и особенно по Сангзарсаю и Маржерумсаю отмечается максимальная мощность грубообломочных пород – 100-150 м. В пределах межконусных пространствах подзона сужается до 10-12 км. Во второй подзоне галечники и гравий слагают до 50% всего разреза, неравномерно переслаиваясь с глинистыми алевролитами лёссовидного облика породами ширине не превышает 4-6 км.

Вееромелкоземистая зона представлена в основном сероцветными супесями, суглинками и лёссовидными алевролито-глинистыми породами, и в основном подчиненными линзами песков и гравелитов. Ширина зоны 7-8 км.

Веернозастойная зона слабо изучена так как покрыта Айдарским разливом. Но по редким скважинам установлено ее состав, который состоит из мелкозема, часто интенсивно загипсованными. Проллювиальные мелкоземы переслаиваются с окраинно-пойменными и русловыми аллювием пра-Сырдарьи. Поэтому здесь развита зона совместного переслаивания разнофациальных отложений, которые на протяжении большей части четвертичного времени формировались на сочленении Нуратинской пролювиальной равнины и аллювиально-озерной равнины пра-Сырдарьи. Ширина зоны 6-8 км. Мощность четвертичных отложений в ней на западе 120-150 м, а в районе Тузкан 65-80 м. Здесь по неширокой (до 20 км) полосой, зажатой между Писталитауским выступом и Чардаринским поднятием, в течении позднего плиоцена происходил сток пра-Сырдарьи на северо-запад в Кызылкумы. В основном русловой аллювий представлен неравномерно переслаивающимися песками различного цвета и состава. По данным минералогического анализа, основную часть легкой фракции сырдарьинских песков составляют обломки темноцветных пород до 45-50%, таких как кварц – до 30-35%, полевые шпаты – 20-22%, мусковит – 0,5%, биотит – 0,5%. Минералы тяжелой фракции роговая обманка – 30%, эпидот – 14%, гематит-лимонит – 7-8%, гранат – 8-9%.

В пределах Голодной степи озерно-аллювиальная толща арнасайской свиты имеет изменчивую стратиграфию. В наиболее погруженной части Голодной степи и там, где она залегает непосредственно на отложениях тузканской свиты, с которой имеет довольно четкую границу, возрастной диапазон её охватывает средний -акчагыл-апшерон. В этих районах она слагает только самые верхние слои разреза плиоцена, залегая или на буро цветных пролювиальных мелкоземах, или на верхнеплиоценовом аллювии Чирчика и Ангрена. Возрастное скольжение нижней границы свиты связано с постепенным смещением пра-Сырдарьи к востоку. Мощность свиты

непосредственно изменяется от 150 до 800 м. Граница свиты с перекрывающими её четвертичными отложениями проводится с большим трудом или условно, так как в центральной части Голодной степи и в районе Арнасай они объединены единством генезиса и состава, представляя собой, по существу, единую аллювиальную серию пра-Сырдарьи. Поэтому среди русловых песков границу провести практически невозможно [1-3,5,6]. Она отмечается лишь по смене пойменных мелкозёмов, расслаивающих песков, т.е. по смене серых рыхлых супесей и суглинков плотными коричневатосерыми палевыми плиоценовыми глинами и алевролитами.

Заключение. Среди четвертичных отложений преобладают рыхлые образования континентального генезиса. Для них характерна тесная связь с рельефом, сильная изменчивость пород в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Кроме отложений, формирующихся под влиянием какого-либо одного процесса, существуют накопления, созданные совместной деятельностью двух или более процессов транспортировки и аккумуляции материала, которых можно различать по структурно-текстурным особенностям.

Значение изучения распространения четвертичных отложений Голодной степи необходимо для рационального планирования направлений научных работ и правильного и эффективного ведения инженерно-геологических и инженерно-мелиоративных исследований.

Список источников

1. Гафуров В.Г. Вопросы орошения целинных земель Голодной степи. –Ташкент: Узбекистан, 1968. –118 с.
2. Савинов А.П. Стратиграфия неогена района хребта Каратау по остракодам. Тезисы доклада IV Всесоюзного симпозиума по остракодам: эволюция, систематика, экология остракод и вопросы биостратиграфии. –Кишинев: 1979. –121 с.
3. Грамм М.Н. Неогеновые отложения. В кн.: Стратиграфия УзССР. –Ташкент: Фан, 1966. –110 с.
4. Питинов Н.В. Стратиграфия. Неоген. Голодная степь. В кн.: Геология СССР, т. XXIII, Узбекская ССР. –М.: Недра, 1972. –550 с.
5. Волков В.П., Пинхасов Б.И. Геология и гидрогеология верхнего кайназой Голодной степи и восточных Кызылкумов. –Ташкент: Фан, 1985. –120 с.
6. Юрьев А.А. Голодная степь. – В кн.: Стратиграфия Узбекской ССР. Мезозой, кайнозой. –Ташкент: Фан, 1966.
7. Костенко Н.Н., Кожамкулов Б.С. К вопросу о плиоцен-плейстоценовой границы в Казахстане. В сб.: Граница неоген – четвертичных системы. – М.: Наука, 1980.
8. Закиров М.М., Агзамова И.А., Бозоров Ж.Ш., Очилов Г.Э. Особенности изменчивости гидрогеохимического режима для оценке современного мелиоративного состояния грунтовых условий Голодной степи. / Итоги науки в теории и практике 2019. LVIII Международная

научная конференция Москва, декабрь 2019 год. «Евразийское научное объединение» №12, 2019. – С. 511-516.

9. Худойбердиев Т.М., Агзамова И.А., Бегимкулов Д.К., Норматова Н.Р. Особенности минерального состава подземных вод четвертичных отложений Голодной степи. Актуальные проблемы геологического образования в Республике и перспективы развития наук о Земле // Материалы Республиканской научной и научно-технической конференции (3-4 апреля 2020 г., г. Ташкент, ТашГТУ). - Ташкент, 2020. -С. 229-231.

10. Zakirov M.M., Agzamova I.A., Begimkulov D.K., Gulyamov G.D., Eshniyazov S.H., Khudoyberdiyev T.M. Mining and Pilot Filtration Studies for Assessment of Meliorative State of Soils in Syrdarya Region. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology (IJARSET). -Vol. 7. Issue 12. December 2020. -15974-15977 pp.

11. Zakirov M.M., Begimkulov D.K., Gulomov G.D., Khudoyberdiyev T.M. The engineering and

reclamation state of Mirzachul area of Sirdarya region. European Science Review Scientific journal. №1–2. 2021. (January–February), –P. 20-24. PREMIER Publishing. ISSN 2310-5577.

12. Закиров М., Агзамова И., Бегимкулов Д., Гулямов Ф., Эшниязов С., Худойбердиев Т. Горнопроходческие и опытно-фильтрационные исследования для оценки мелиоративного состояния грунтов территории Сырдарьинской области. // Вестник НУУз. –2021. №3/1. –С. 159–162.

13. Худойбердиев Т., Закиров М., Агзамова И., Гулямов Г., Бегимкулов Д. Особенности инженерно-геологических свойств грунтов территорий Голодной степи. // Вестник НУУз. – 2021. №3/1. –С. 224–227.

14. Zakirov M.M., Begimkulov D.K., Gulyamov G.D., Khudoyberdiyev T.M. Geocological condition of the steppe zone of the Syrdarya and Jizzakh regions. Annali d'Italia (Scientific journal of Italy), Florence, Italy. – 2022 (29) (march), ISSN 3572-2436, – P. 23-26.

THE IMPORTANCE OF NATURE RESERVES AND SANCTUARIES IN THE SHEKI-ZAGATALA REGION IN THE DEVELOPMENT OF ECOTOURISM

Nazarova G.

*Azerbaijan Tourism and Management University, PhD student
Baku, Azerbaijan*

ORCID: 0000-0002-5870-7397

Abstract

There are special places for the purpose of preserving of natural resources in different regions of Azerbaijan. These include nature reserves and sanctuaries. The article discusses the nature reserves and sanctuaries and their activity in the Sheki-Zagatala region of our Republic. The aim of the article is also to study the role of these reserves and sanctuaries in the sector of ecotourism.

Keywords: Azerbaijan, Sheki-Zagatala region, nature reserve, sanctuary, ecology, ecological tourism.

Introduction

The earth is made up of land and water. Nature is the basis of the world. Taking care of natural resources is of vital importance for human life. Unfortunately, humanity has long faced an environmental problem. In this sense, the role of natural phenomena and anthropogenic impacts are irreplaceable. Of course, it is very difficult for us to intervene in floods, avalanches, landslides, ravines and other destructive natural phenomena. However, it is possible to prevent anthropogenic impacts. Since the creator of anthropogenic influences is man himself. On this basis, the famous culturologist N.A. Berdyaev's remarks on the relationship between man and nature are very interesting. He divided the relationship between man and nature into four stages: first, overloading of man in nature, second, detachment from nature, confrontation and struggle with nature, third, the appeal to it to assimilate nature, and fourth, the spiritual restoration of nature. According to Berdyaev, human impact on the environment is very strong. Therefore, man is the only being who can stand up for nature. Thus, such impacts have led to a violation of the ecological balance in the world.

In general, the issue of nature protection has always been relevant in the human world. From ancient times, states have done much to care for nature. 2000 years ago, measures were taken in Rome to protect fruit trees, in 1343 in Dortmund, Germany, laws were passed on the landscaping of farmland and pastures, and in 1250 in England, strict requirements were set for the protection of bird species such as eagles and hawks. However, in the twentieth century, the work for the protection of nature intensified:

1) The International Commission for Nature Conservation was established in 1913 at the International Conference on Nature Conservation in Bern with the participation of 13 countries;

2) In 1923, "the International Congress for Nature Conservation" was held in Paris, the capital of France;

3) In 1933, "the London Treaty on the Protection of Plant and Animal Habitats in Africa" was signed;

4) The International Union for Conservation of Nature was established in 1948 in Fontainebleau, France under the auspices of UNESCO;